

БОЛАЛАРДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Азизова Зироат Баходировна-

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Абдуразакова Зебинисо Акмал кизи-

Қўқон давлат педагогика институти магистранти

Аннотация: Боланинг келажаги қандай бўлишида албатта оилавий муҳитнинг аҳамияти жуда ката. Оилада ота-онанинг фарзанди билан муомала маданияти аҳамиятлидир. Оила қанчалик болага наъмуна бўла оладиган ва ўзаро муносабатларда самимийликни акс этиб турса, ота -онанинг фарзандига берган тарбияси ҳам шунчалик самарали бўлади. Мақолада болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни ҳақида баъзи қарашлар баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: халқ оғзаки ижоди, миллий ғурур, инсоннинг комиллиги, бола қалбининг тозаллиги, ўзаро муносабатларда самимийлик, билан муомала маданияти, оилавий муҳит.

Abstract: The importance of the family environment is very important for the future of the child. In the family, the culture of dealing with the child of parents is important. The more the family can serve as an example to the child and reflects sincerity in mutual relations, the more effective the upbringing of the parents will be. The article describes some views about the role of the family in the formation of national pride in children through folk art.

Key words and phrases: folklore, national pride, perfection of a person, purity of a child's heart, sincerity in mutual relations, culture of dealing with people, family environment.

Мақтабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларида миллий ғурурни шакллантириш мақсадида ўтилатган машғулотлар

мавзулари боланинг ҳар томонлама ривожланишига, юксак одоб-ахлоқли, миллий ғурурли, комил инсон бўлиб тарбиялашига ёрдам бериши лозим. Мактабгача таълим ёшидаги болаларда миллий ғурурни шакллантиришда нафақат мактабгача таълим ташкилотлари, балки оиланинг ҳам мавжуд ҳолатини ўрганиш муҳим аҳамиятни касб этади. Чунки, болаларнинг бўш вақти, асосан, уйда, оила даврасида ўтади. Буни ҳисобга олмаслик, ёш авлод тарбиясида ота-онанинг бурчи ва вазифалари ҳақида янада чуқурроқ ўйламасак хато бўлади.

“Миллий ғурурнинг бир жиҳати Ватанга, миллатга, элу юртга садоқат билан хизмат қилишдир. Ватанини севмаган, миллатининг тарихи ва тақдирига лоқайд қарайдиган инсоннинг комиллиги ҳақида сўз бўлиши мумкин эмас”.

Боланинг келажаги қандай бўлишида албатта оилавий муҳитнинг аҳамияти жуда ката. Оилада ота-онанинг фарзанди билан муомала маданияти аҳамиятлидир. Оила қанчалик болага наъмуна бўла оладиган ва ўзаро муносабатларда самимийликни акс этиб турса, ота -онанинг фарзандига берган тарбияси ҳам шунчалик самарали бўлади.

Имом ибн Кудума ўзининг: —Минхожул-косидин номли китобида бир неча одобларни зикр қилади: —Бола вояга етиб, унда фикрлаш аломатлари намоён бўлса, уни яхши кузатиш ва аҳволини ўрганиш лозим бўлади. Чунки боланинг қалби содда ва тоза бўлиб, у ҳар қандай нақшни қабул қилишга тайёр. Агар яхшиликка одатлантирилса, яхшилик билан улғаяди. Агар ёмонликка одатланса, ёмонлик билан улғаяди ва жавобгарлик унинг яқинлари бўйнига тушади. Шунинг учун болани эҳтиёт қилиш, тарбиялаш, ёмонликлардан пок тутиб яхши ахлоқларни ўргатиш лозим. Агар бола юзида ҳаё нурлари кўриниб, баъзи ишлардан уялса ва ҳаё қилса, уни ёмон деб билса, бу яратганнинг ҳидояти ва ахлоқининг яхшилиги ва қалбининг тозалигига далолат қиладиган яхшиликдир. Агар боланинг ҳолати шундай бўлса, у балоғатга етганда комил, ақлли бўлиши билан келажаги порлоқ. Болага чиройли одоб беришга риоя қилиш диққат-эътиборга сазовор иш.

Ватанпарварлик миллий ғурур туйғуси таркибда кўп қиррали ҳис туйғулар мавжуддир. Бу ўз она юртларига бўлган муҳаббат ва ўз халқи билан фахрланиш, уланинг атрофдаги дунё билан ажралмаслигини англаш ва ўз мамлакатининг бойлигини сақлаш ва кўпайтириш истагида намоён бўлади. Юқидаги фикрларга таянган ҳолда, тарбияланувчида миллий ғурурни тушунчасини ривожлантиришда, қуйидаги омилларга риоя қилинади:

- тарбияланувчини оиласига, ватанига, жамиятидаги инсонларга нисбатан меҳе-муҳаббатни тарбиялаш;
- табиатга ва барча тирик мавжудотларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш;
- меҳнатга бўлган ҳурматни тарбиялаш;
- ўзбек анъаналари ва ҳунармандчилигига қизиқишни ривожлантириш;
- инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги асосий билимларни шакллантириш;
- Ўзбекистон шаҳарлари ҳақидаги ғояларни кенгайтириш;
- болаларни давлат рамзлари (герб, байроқ, мадҳия) билан таништириш;
- мамлакат ютуқларидан ғурурланиш ҳиссини ривожлантириш;
- бағрикенглик, бошқа халқларга, уларнинг урф-одатларига ҳурмат ҳиссини шакллантириш.

Миллий ғурур, ватанпарварлик туйғусини шакллантириш ҳар бир ота-онанинг, тарбиячи-мураббийларнинг, жамоатчиликнинг Ватан олдидаги бурчидир. Шунинг учун мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларининг ота-оналари билан ҳам миллий ғурур, мафкуравий таълим ишларини олиб борилиши мақсадга мувофиқдир.

Шу боис, мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини ёшлиқдан халқ ва юрт тақдири учун фидойлик туйғусини шакллантириш мафкуравий тарбияда муҳим ўрин тутди. Бунинг учун бола ҳаётининг дастлабки йилларидан бошлаб уни нарсалар олами билан таништиришнинг миллий анъаналаримизга хос шакллари қўллаш лозим. Чунки, давлат ва жамиятнинг

келажаги ёш авлоднинг қандай вояга етишига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Ўз навбатида миллий ғурур миллатнинг маънавий даражаси билан белгиланади. Ўзбек халқи қадимдан болажон ҳисобланади. Ҳар бир оилада фарзанд туғулиши катта қувонч ва умид билан кутиб олинади. Бола ақли, ҳушли, ота-онасига меҳрибон бўлиб ўсишига дуо-ю, фотиҳалар ўқилиб, зиёфатлар берилади. Бундай тадбирларнеи ўтказиш азалдан анъанага айланган ва ҳар бир оилада унинг турмуш даражасидан қатъий назар ўтказилади. Ота-она учун фарзандларининг тарбияси ҳам қазр ҳам фарз бўлган. Чунки инсонларда одамийлик фазилатларини билдирадиган, уни бошқа мавжудодлардан фарқ қиладиган нарса унинг, онги ва хулқ-атворидир.

Ёш авлодни болалигидан бошлаб миллий ғурурли, кишиларга меҳр муҳаббатли, иззаг-ҳурматда бўлиш, ватаннинг қадрига етиш ва ҳурмат қилиш каби ижобий ҳислатларни тарбиялаб бориш барчамизнинг вазифамиздир.

Оиланинг жамият ҳаётидаги аҳамиятини ўзбек халқи қадимги даврларданок таъкидлаб келган.

Зардуштийликнинг муқаддас китоби —Авестода оила тарбияси масалаларига алоҳида урғу берилган. Ушбу асарда оилани ҳимоялаш, бир неча болани дунёга келтириб, тарбиялаган аёлларни мукофотлаш, уларга нафақа тайинлаш тўғрисидаги ғоялар ўз аксини топган.

Исломий қадриятларда ҳам оилада фарзандни жамиятга муносиб инсон қилиб тарбиялаш, ахлоқли, меҳнатсевар, гўзал фазилат эгаси этиб шакллантиришга алоҳида аҳамият берилади. Хусусан, —Ота ўз фарзандига ахлоқ-одобдан кўра кўпроқ мерос қолдира олмайди деган ҳадисда оила тарбиясидаги энг муҳим жиҳат – фарзандга ахлоқ-одоб инъом этиш эканлиги ўқтирилади.

Тарихий асарларда машҳур шахсларнинг оналари, уларнинг доно ва зукколиги, фарзанд тарбиясида халқ оғзаки ижодидан фойдаланганликлари тўғрисида маълумотлар мавжуд. Масалан, Ибн Арабшоҳнинг —Амир Темур асарида Амир Темурнинг завжалари Сароймулкхоним (Бибихоним)нинг

давлат ишларида ва бола тарбиясида тутган ўрни тўғрисида мисоллар келтирилган.

Абу Али ибн Синонинг — Тадбири манзил асари оилавий тарбия муаммоларига бағишланган. Унда бола тарбиясида халқ оғзаки ижоди ва унинг аҳамияти тўғрисида қимматли фикрлар билдирилган.

—Тадбири манзил рисоласида Ибн Сино инсон табиати азалдан ахлоқий ёки ахлоқсиз бўлмайди, деган ғоянинг муҳимлигини таъкидлайди. “Одамлар аслида тайёр шахсий сифат, одат ва кўникмалар билан туғилмайдилар. Бундай хусусиятлар уларнинг ижтимоий ҳаётида секин-аста шахсий ва ўзгалар тажрибаси, аجدодлар анъаналари, таълим-тарбия таъсирида шакллана боради. Болаларнинг тарбиясини барвақт бошлаган маъқул. Тарбия жараёнида уларга яхши ижобий одатларни сингдириб бориш, иштиёқ ва қизиқишларини синчковлик билан пайқаб олишга ҳаракат қилиш зарур”. Боланинг баркамол инсон бўлиб етишишида халқ оғзаки ижодининг таъсири, унинг натижасида вужудга келадиган рухий, физиологик ҳолатлар тўғрисида мулоҳаза юритилган. Халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида тарбияланган бола чидамли, мард, жасур ва меҳнатсевар бўлиб ўсиши таъкидланган.

Ибн Сино оила тарбиясида отанинг ўрнига алоҳида эътибор беради. Унинг фикрича, оила бошлиғи оила аъзоларини тарбиялаши, уларни тўғри йўлга бошлаши лозим.

Умуман, Шарқ мутафаккирлари баркамол инсон тарбиясида оила, оиладаги муҳит, ирсият каби омилларга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини уқтирадилар ва шу билан бирга халқ оғзаки ижодининг тарбиявий аҳамиятини юқори баҳолайдилар.

Кайковуснинг —Қобуснома [93] асарида ота-она ва фарзандлар ўртасида меҳр-оқибатнинг сақланишига эътибор берилади. Бунда ота ўз ўғлига насиҳат қиларкан, халқ донишмандлигидан унумли фойдаланади. Бола тарбиясига оқилона ёндашиш, халқ донишмандлигидан унумли фойдаланиш,

хатто фарзанддан норози бўлганда ҳам уни қарғаш ва урушишдан сақланиш, бу соҳада устозлардан кўмак сўраш лозимлиги уқтирилади.

Шу жиҳатдан олганда, халқ оғзаки ижоди намуналари асосида оилада болаларни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бунда, айниқса, буви ва боболарнинг ўрни муҳимдир.

Халқ оғзаки ижоди намуналари таркибида унга ёндош манбалар: миллий урф-одатлар, анъаналар, халқ ўйинлари, диний таълимотлар, халқ амалий санъати, муסיқа, кўшиқ, рақс кабилар уйғунлашган ҳолда намоён бўлади.

Халқ оғзаки ижоди жанрларидан бири эртақлар боланинг илк ёшиданок уни қувончли туйғуларга ошно қилади. Бола эртақ қаҳрамонлари билан бирга олис-олисларга —саёҳат қилади. У ердаги ҳаёт билан танишади. Эртақ унинг ақлини чархлайди, тафаккурини бойитади, фараз қилиш қобилиятини ўстиради. Оилада айтилган эртақнинг равон, образли тил услуби бола нутқини ривожлантиради. Ёрқин, ҳаётий образлар унинг ҳиссиётларига чуқур таъсир кўрсатади. У ақли, оққўнгил, ижобий қаҳрамонлар билан танишади, улар фалокатга йўлиққанида қайғуради, ғалаба қилишганида, ёвуз ва хасис кишиларни жазолаганларда хурсанд бўлишади. Оилада катталар томонидан айтилган эртақнинг ишончли ахлоқий ғоялари болани фикрлашга, ўз хатти-ҳаракатини севимли эртақ қаҳрамонларининг хатти-ҳаракатлари билан киёслашга ундайди, қаҳрамонлар тимсолида болалар кўркмас ва ростгўй бўлишга ўрганадилар. Ўз олдиларига аниқ мақсадлар қўйиш, унга эришиш учун ҳаракат қилиш, турли тўсиқларни енгиб ўтиш, дўстлашиш, ўртоқларига садоқатли бўлиш каби сифатларни босқичма-босқич эгаллаб боришади. Оилада катталар томонидан айтилган эртақларни бола қизиқиш билан тинглайди. Эртақ боланинг ёшига мос бўлиши зарур. Эртақни секин-аста, шошмасдан, ифодали ўқиш, образлар қиёфасини бола кўз олдида гавдалантириш зарур. Фарзанд билан биргаликда ота-оналар ҳам эртақка мос чизилган сюжетли расмларни тамоша қилишлари, уларни шарҳлаб беришлари лозим. Болага унчалик мураккаб бўлмаган саволлар бериш, уни эртақ ёки

расмни қайта сўзлаб беришга ундаш амалий педагогик жиҳатдан жуда фойдалидир. Бу боланинг хотираси ва диққатини ривожлантириб, ўқилган нарсага онгли муносабатда бўлишга ўргатади. Боланинг ҳаётий тажрибаси бу даврда хали жуда оз бўлади. Эртақ ва реал олам унинг назарида мутлақо фарқ қилади. Бола — чиндан ҳам жодугар кампир, дев, учар гилам бўлганми? каби саволларни беради. Бундай пайтда ота-она ҳушёрлик билан эртақлар билан моддий борлиқ орасида алоқадорликни ҳамда фарқларни тушунтириб бориши лозим. Акс ҳолда унинг фараз қилиш қобилиятига путур етади. Эртақларга ишончсизлик билан қарай бошлайди. Натижада уларга бўлган қизиқиши сўниб боради. Масалан, учар гиламлар ўрнига фан-техника, давр тараққиёти натижасида самолётлар, ойнаи жаҳон ўрнига телевизор ихтиро қилинганлигини эҳтиёткорлик билан тушунтириш лозим. Бола улғайган сари эртақ ва реал олам ўртасидаги алоқадорликни яхши англаб боради ҳамда улардаги ахлоқий-эстетик қарашларни чуқурроқ ўзлаштириб олади.

Эртақ, ривоят, ҳикоятлар кабиларнинг бола дунёқарашига кучли таъсир кўрсатишининг асосий сабабларидан бири унда реал воқеликнинг бола ёши ва дунёқарашига мос тарзда афсонавий, тушунарли талқин қилинишидир.

Бола руҳий оламига яқин кучли ва адолатли инсонлар, ёқимтой жониворлар халқ оғзаки ижоди қаҳрамонлари сифатида намоён бўлади.

XIII–XVI асрларда темурийлар салтанатида зодагонлар, сарой аҳилларининг фарзандларини соғлом, оқила, бақувват, одобли, сўзга чечан аёл энагалар тарбиялаганлар. Айниқса, энаганинг соғломлиги ҳамда озода ва зукколигига алоҳида эътибор берилган. Энагаларнинг бола тарбиясидаги асосий вазифаси уни ўз вақтида тўғри овқатлантириш, озода кийинтириш, тоза хавода сайр қилдириш, уларга ахлоқ-одобдан сабоқ берувчи, ривоят ва дostonларни сўзлаб бериш кабилардан иборат бўлган. Қиссалар, эртақлар, ривоятлар, жангномалар воситасида энагалар болаларни гўзал ахлоқли, зукко, хозиржавоб, уддабурон қилиб тарбиялашга алоҳида эътибор қаратишган.

Ушбу мақсадда улар халқ мақоллари, матал ва топишмоқлардан ҳам кенг фойдаланишган.

Энагаларнинг халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиб қўллаган куйидаги тарбия усуллари болаларни тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга бўлган:

Ўрнак-намуна кўрсатиш, ўғит-насихат бериш; Ватанга муҳаббат, жасурлик, илмга интилиш, адолатпарварлик, тўғрисўзлик, мардлик, дўстлик, садоқатлилик, аҳиллик, соғлом ва бақувват бўлишга интилиш, озодаликка риоя қилиш каби ахлоқий сифатларни шакллантириш ва хоказо. Мазкур мақсадда улар эртак, ривоят, ҳикоят, мақол, кўшиқ кабилардан фойдаланишган.

Бундан ташқари оилада қиёслаш, чиниқтириш, айрим хусусиятларни бўрттириб тасвирлаш каби мантиқий тафаккур хусусиятларини ривожлантирувчи шакллардан фойдаланилган ва болаларда ҳозиржавоблик, сўзга чечанлик, равон нутқни таркиб топтириш мақсадида топишмоқ, тез айтишдан фойдаланганлар.

Болаларда эпчиллик, дўстлик, ҳақгўйлик, ўзлигини намоён эта билиш каби фазилатларни шакллантиришда турли хил миллий ўйинлар ҳам қўлланилган.

Тарих – асрлар гувоҳи бўлганидек, халқ миллий руҳининг акси ҳисобланмиш мақоллар ота-боболаримиз сўзи сифатида авлоддан-авлодга етиб келган халқ оғзаки ижодини бойитиб турувчи дурдоналардир.

Оталар сўзи-ақлнинг кўзи ҳисобланган мақолларнинг кундалик ҳаётда, одамларнинг бир-бири билан бўлган муомаласида ишлатилиши, кишининг зехни ўткир, фаросатлилигидан далолат беради. Мақолларнинг таълим-тарбия жараёнига таъсири салмоқли бўлиб, ундаги доно фикрларни болаларнинг онгига сингдириш, яхшилик ва ёмонлик тушунчаларини фарқлай олишга замин яратади.

Халқ мақоллари ёш авлоднинг маънавиятини ўстиришда, нутқ маданиятининг юксалишида ва баркамоллашувида муҳим манбадир.

Келажагимиз давомчилари – ўсиб келаётган ёш авлод қалбида она Ватанга садоқат, эзгулик туйғуларини уйғотиш, ота-боболаримиз мероси – миллий қадриятлар, миллий анъаналар, ғурур-ифтихорни тарбиялашда халқ мақоллари алоҳида ўринга эга.

Фарзанд тарбияси жараёнида мақоллардан фойдалансак, улар мақолларни эслаб қолади, ёдда сақлайди, ҳаётда ижобий ўрнатқ олишга ундайди, ҳаётдаги қийинчиликларни енгиб ўтиш учун чора кўришга ўргатади. .Оилада ота-оналар фарзандларини тарбиялайдилар, фарзандларининг дўст бўлишларини, бир-бирларига яхши муносабатда бўлишларини исташади. Ўз насиҳатларида ватанга, ота-онага, табиатга, қариндошларга муҳаббат ҳақида ҳаётий хулосалар билан мустаҳкамлаб бера оладилар.

Мақоллар халқнинг тарихий тажрибасида муҳим тарбия воситаси сифатида эътироф этилган. Улардан кундалик ҳаётда тез-тез фойдаланилиб турилади. Айниқса, оиланинг катта аъзолари болаларни яхшилик, эзгулик, қаноат, озодалик, меҳнатсеварлик кабиларга ундаганда мақоллардан ўринли фойдаланадилар. Мақол қисқа ва лўнда, образли, грамматик ва мантикий тугал маъноли ҳикматли ибора, чуқур мазмунли гап бўлиб, у болани мустақил фикрлашга ундайди. Лўнда ва аниқ фикр баён қилишга ўргатади. Муайян ритмик шаклга эга. Мақолларда авлод-аждоғларнинг ҳаётий тажрибалари, жамиятга муносабати, тарихи, руҳий ҳолати, этик ва эстетик туйғулари, ижобий фазилатлари мужассамлашган. Асрлар мобайнида халқ орасида сайқалланиб, ихчам ва поэтик шаклга келган.

Мақоллар мавзу жиҳатдан ниҳоятда бой ва хилма-хил. Ватан, меҳнат, илм-хунар, дўстлик, аҳиллик, донолик, ҳушёрлик, тил ва нутқ маданияти, шунингдек, салбий иллатлар хусусида ранг-баранг мақоллар яратилган.

Туркий халқларнинг мақолларидан намуналар дастлаб Маҳмуд Қошғарийнинг —Девону луғотит турк асарида келтирилган.

“Мақол баъзан масал, зарбулмасал, нақл, ҳикмат, ҳикматли сўз, танбех, машойихлар сўзи, ҳикматли мақол, донишмандлар сўзи, оталар сўзи каби номлар билан юритилади. Мақолларнинг ижтимоий-сиёсий ва тарбиявий аҳамияти ғоят катта. Мақол билан маталнинг бир-биридан фарқи шундан иборатки, маталда нарса тасвири, унинг тавсифи берилади, мақолда эса тўла тугалланган фикр-хулосаси ифодаланади”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." *World Bulletin of Social Sciences* 7 (2022): 75-77.
2. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.
3. Muhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 3 (2021): 32-36.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1053-1056.
5. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." *Актуальные научные исследования в современном мире* 4-7 (2021): 51-56.
6. Esonova, M. A. "Improving the Preparation of Children for School Education on the Basis of the Curriculum in the Preschool System." *Middle European Scientific Bulletin* 18 (2021): 24-26.

7. Akilovna, Esonova Maloxatxon. "THE COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE WORK FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 147-150.
8. Akilovna, Esonova Malokhat. "Developing correct pronunciation in students through the formation of monologue speech in preschool education." INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION 2.2 (2021): 73-75.
9. Эсонова, М. А. "ТАЪЛИМ МАЗМУНИНИНГ ИНТЕГРАЛ ХАРАКТЕРИ." Сборники конференций НИЦ Социосфера. No. 6. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2016.
10. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА. "ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Юность и Знания-Гарантия Успеха-2015. 2015.
11. Эсонова, Малохат Акиловна. "Роль речевой коммуникации в педагогическом мастерстве." Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. 2014.
12. Эсонова, Малохат Акиловна. "НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА." Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.
13. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА, and ШАХНОЗА АБДУГАФАРОВИЧ ИБРАГИМОВА. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ." Будущее науки-2014. 2014.
14. Akilovna, Esonova Maloxat. "METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES." INTERNATIONAL

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN:
2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 228-232.

15. Akilovna, Esonova Malohat, and Boymirzayeva Fotima. "MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 233-237.

16. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11.3 (2021): 1698-1708.

17. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." Eastern European Scientific Journal 1 (2017).

18. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." T.: O'zPFITI (2013).

19. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." Актуальные проблемы современной науки 4 (2014): 96-99.

20. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." Вопросы гуманитарных наук 4 (2014): 61-63.

1.Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.

2. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240.

3. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
4. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 395-403.
5. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." Актуальные научные исследования в современном мире 2-5 (2021): 209-212.
6. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 575-578.
7. Bahodirovna, Azizova Ziroatkhon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." JournalNX 7.04: 399-402.
8. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 404-410.